

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ТЕХПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕРИЙНЫХ
ДЕТАЛЕЙ НА ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА»**

Ольшевская И.Н.

Инженер по АСУ,

ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА»,

Минск, Беларусь

Кравчук А.С.

профессор кафедры экономической информатики,

д.ф.-м.н.,

Белорусский государственный экономический университет,

Минск, Беларусь

**IMPROVEMENT OF THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL PROCESSES FOR
MANUFACTURING SERIAL PARTS AT JSC "MINSK ELECTROTECHNICAL PLANT NAMED
AFTER V.I. KOZLOV"**

Alsheuskaya I.,

ACS Engineer,

JSC "Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov",

Minsk, Belarus

Kravchuk A.

Professor of the Department of Economic Informatics,

Doctor of Physical and Mathematical Sciences

Belarusian State Economic University,

Minsk, Belarus

Аннотация

В статье проанализированы особенности бизнес-процесса разработки техпроцессов изготовления серийных деталей на предприятии ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА». Описаны функции различных участников бизнес-процесса и их взаимодействие. Выявлены недостатки существующего бизнес-процесса. Осуществлена декомпозиция исследуемого бизнес-процесса на отдельные этапы. Проведен анализ каждого из них. Разработаны предложения по их совершенствованию. В ходе исследования выполнено экономическое обоснование необходимости проведения предлагаемых мероприятий по совершенствованию каждого этапа в отдельности.

Abstract

The article analyzes the features of the business process for the development of technical processes for the manufacture of serial parts at the enterprise JSC "MEP named after V.I. KOZLOV. The duties of various participants in the business process and their interaction are described. It was identified shortcomings of the existing business process. The decomposition of the studied business process for separate stages is carried out. An analysis of each of them was carried out. Proposals for their improvement have been developed. In the course of the study, an economic justification was made for the introduction of the proposed changes to improve each stage separately.

Ключевые слова: анализ бизнес-процессов, декомпозиция бизнес-процесса, показатели эффективности, совершенствование бизнес-процесса, экономическая обоснованность.

Keywords: business process analysis, business process decomposition, performance indicators, business process improvement, economic feasibility.

Введение. В настоящее время любое производство можно рассмотреть с точки зрения совокупности взаимодействующих между собой процессов. Техпроцесс (технологический процесс или в дальнейшем ТП) – это часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и определению состояния предмета труда [1].

Как правило, технологические процессы сопровождаются маршрутной картой, технологическими извещениями, конструкторской и другой документацией. На основе технологических процессов составляется широкий перечень различных

документов для определения норм расхода материалов, составления рабочих инструкций, нормирования времени работы сотрудников и расценок на операции для каждого изделия или детали.

Поэтому возникает необходимость потребность в автоматизации разработки, проверки, согласования технологических процессов посредством внедрения соответствующего программного средства, контролирующего своевременное создание, загрузку и регистрацию соответствующей необходимой документации.

Описание подразделений, разрабатывающих технологические процессы на ОАО «МЭТЗ

ИМ. В.И.КОЗЛОВА» и их взаимодействие. Рассмотрим подробно бизнес-процесс (БП) создания технологических процессов изготовления серийных деталей на предприятии ОАО «МЭТЗ ИМ В.И.КОЗЛОВА». В процессе создания техпроцессов принимают участие следующие структурные подразделения предприятия:

- Отдел главного технолога (ОГТ) – составляет предписания, нормативные серийные техпроцессы, осуществляет контроль за формированием и исполнением приказов на выпуск деталей и изделий, составляет маршрутные карты движения деталей внутри предприятия, маршрутные карты движения материалов, разрешения замены утвержденных ранее материалов, трудовых единиц, методов обработки материала.

- Технологическое бюро цеха, для которого разрабатывается технологический процесс создания, обработки и движения деталей (изделий). Технологи цеха создают, видоизменяют и выводят из оборота (аннулируют) устаревшие техпроцессы, применяемые при обработке деталей. Технологи утверждают оптимальное состояние техпроцессов: количество выполняемых внутри цеха операций, необходимых для обработки детали, используемое в процессе обработки оборудования, трудовые ресурсы – профессии работников, задействованных в каждой операции, а также их разряд.

- Бюро нормирования цеха, специалисты которого разрабатывают технологический процесс создания, обработки и движения деталей (изделий). Нормировщики цеха рассчитывают нормы времени, которые понадобятся рабочим предприятия (имеющим ранее установленные технологом разряд и профессию) при работе на указанном технологическом оборудовании для выполнения каждой операции. Затем нормировщики цеха формируют расценки на операции и техпроцессы в целом, с учетом установленных на предприятии заводских и отраслевых коэффициентов, для работников определенных профессий и категорий, для конкретных видов оборудования, типов операций, отношения операций к конкретному этапу обработки детали (изделия), отдельных участков и цехов предприятия согласно внешним и внутренним нормативным документам, приказам и прочей официальной документации.

- Отдел организации труда и заработной платы (ООТиЗ), работники которого проверяют корректность и правильность составленных внутри каждого цеха техпроцессов, сводят отдельные техпроцессы по деталям в сводные техпроцессы по изделиям. После утверждения специалистами ООТиЗ, техпроцесс может быть применен в производственной деятельности предприятия.

- Отдел автоматизированной системы управления (ОАСУ). Специалисты ОАСУ участвуют в процессе ввода информации по утвержденным техпроцессам в базы данных предприятия, для обеспечения возможности работы с данными техпроцессами в различных программных средствах предприятия, управления движением деталей,

составление нарядов для рабочих, анализа и мониторинга загрузки оборудования и так далее.

Таким образом бизнес-процесс разработки ТП представляет собой следующую последовательность этапов:

1. На основании полученных документов (технологическое извещение, предварительное предписание, разрешение на отклонение), технолог цеха разрабатывает техпроцесс на изделие и передает его инженеру по нормированию труда.

2. Инженер цеха по нормированию труда вводит нормы времени для каждой операции обработки изделия, проверяет тарифные ставки, заводские и отраслевые коэффициенты, а также рассчитанные на их основе расценки.

3. Инженер по нормированию ООТиЗ:

- 3.1. В случае отсутствия ошибок инженер по нормированию ООТиЗ подтверждает правильность представленных цехом данных и дает разрешение на дальнейшее утверждение техпроцессов. Данные техпроцесса становятся доступны инженеру по нормированию труда цеха для формирования утверждающей документации по формам, принятым на предприятии, для деталей (изделий) на которые отсутствуют техпроцессы.

- 3.2. В случае обнаружения ошибок инженер по нормированию ООТиЗ направляет данные техпроцесса на доработку либо инженеру по нормированию цеха, либо технологу цеха с указанием требуемых доработок.

4. Инженер по нормированию труда цеха согласовывает распечатанный документ с начальником цеха, председателем цехового профсоюзного комитета, начальником технического бюро цеха, после чего документация передается на утверждение начальнику ООТиЗ через инженера по нормированию ООТиЗ.

5. Начальник ООТиЗ утверждает документ, после чего передает утвержденный документ инженеру по нормированию ООТиЗ.

6. После получения утвержденного документа, инженер по нормированию ООТиЗ отправляет оригинал подписанного документа в архив предприятия на хранение и делает 3 заверенных копии документа:

- 6.1. одна из копий остается в течении 5 лет в бюро нормирования ООТиЗ;

- 6.2. одна из копий передается в цех предприятия для хранения;

- 6.3. одна из копий передается в ОАСУ и запускает процедуру обновления массивов данных, используемой на предприятии системы нормативно-справочной информации (НСИ), после прохождения которой технологические процессы вводятся в использование.

На данный момент работники предприятия разрабатывают техпроцессы в электронных таблицах Excel.

Отметим, что существующая методика ручного ввода данных на персональных компьютерах работников неэффективна, т.к. используемые массивы данных и нормативных справочников (дета-

лей, заказов, профессий и др.) лишь частично представлены в разрозненных электронных документах, а в некоторых случаях данные все еще вводятся даже с использованием печатных версий недостающей нормативно-справочной документации.

Недостатки существующей организационной схемы разработки техпроцессов. После проведения анализа существующего бизнес-процесса разработки техпроцессов на предприятии можно выделить ряд недостатков существующей системы:

- невозможность организации всестороннего контроля полноты документации по разрабатываемому техпроцессу при передаче из одного структурного подразделения в другое;
- наличие ошибок, обусловленных неконтролируемым количеством неперсонифицированных участников разработки техпроцесса;
- коллективная ответственность участников бизнес-процесса разработки при проверке данных, используемых для технологических процессов, и их соответствия нормативных справочников предприятия;
- отсутствие:
 - общей базы техпроцессов предприятия,
 - истории внесения изменений, произошедших с каждым конкретным техпроцессом,
 - персонализации инициаторов этих изменений;
- наличие возможности внесения изменений в персональный состав разработчиков техпроцесса после его утверждения.

Декомпозиция разработки технологического процесса изготовления деталей с целью

выявления возможности улучшения каждого из отдельных этапов. Разделим исследуемый бизнес-процесс на 5 этапов (подпроцессов):

1. работа технолога;
2. работа нормировщика;
3. работа специалиста ООТиЗ;
4. печать и утверждение ТП;
5. работа специалиста ОАСУ.

Рассмотрим подробнее каждый из выделенных этапов и возможные пути их улучшения.

Разработка ТП технологом цеха. Данный этап включает в себя несколько операций, выполняемых технологом, которые могут быть облегчены или и вовсе исключены из бизнес-процесса:

1. поиск аналога ТП может быть исключен из бизнес-процесса и выполняться автоматически внутри некоего программного средства на основании данных, проходящих через систему нормативно-справочной информации предприятия;
2. действия технолога по уточнению соответствия, присвоенных для каждой операции оборудования, профессии и разряда участвующих работников, а также последующей корректировки проекта ТП, могут быть исключены из бизнес-процесса, путем введения автоматизированной проверки данных на согласованность с внутренними справочниками предприятия.

Схема описанного этапа бизнес-процесса и предлагаемое его изменение представлены на рисунке 1. Время, затрачиваемое на выполнения каждого действия рассматриваемого этапа бизнес-процесса разработки технологических процессов, представлено в таблице 1.

Рисунок 1 – Схема 1 этапа бизнес-процесса разработки технологических процессов

Источник – собственная разработка.

Таблица 1

Время, затрачиваемое на 1 этап бизнес-процесса

№ п/п	Наименование действия	Время выполнения действия, мин.		Отклонение показателя, (+/-)
		в базовом БП	в измененном БП	
1	Поиск аналогов ТП	15	–	– 15
2	Создание проекта ТП	3	–	– 3
3	Проверка проекта ТП на корректность данных	10	–	– 10
4	Корректировка проекта ТП	1	–	– 1
5.	Подтверждение правильности проекта ТП / Внесение изменений	–	4	+ 4
Итого:		29	4	– 25

Источник – собственная разработка.

На основании представленных выше данных, можно сделать вывод о высокой эффективности предложенного улучшения бизнес-процесса, так как первый этап бизнес-процесса, для каждого единичного выполнения бизнес-процесса сократиться на 25 минут.

Средства, затрачиваемые на выполнение первого этапа бизнес-процесса, и их спецификация представлены в таблице 2. Расчет затрачиваемых средств произведен на основе среднемесячного значения проходящих через одного технолога цеха техпроцессов на серийные детали – 300 штук.

Таблица 2

Средства, затрачиваемые на выполнение 1 этапа бизнес-процесса

№ п/п	Наименование затрат	Норма расхода, шт.	Цена за 1 единицу измерения, руб.	Затраты, руб.	Примечание
1.	Распечатка справочников для корректного задания операций в технологическом процессе:				
	Бумага офисная А4	1450	0,04	58	–
	Картридж	1,45	30	43,5	Ресурс стандартного картриджа – 1000 листов
2.	Базовый часовой тарифный оклад технолога	–	–	3,33	–

Источник – собственная разработка.

Эффективность процесса до и после введения совершенствования с экономической точки зрения можно проанализировать с помощью 4 основных показателей:

1. Изменение стоимости выполнения рассматриваемого этапа:

$$C_{\text{изм.}} = \sum_{i=1}^n c_{i1} - \sum_{i=1}^n c_{i0}, \quad (1);$$

где $C_{\text{изм.}}$ – изменение стоимости выполнения этапа (руб.); c_{i0} – соответствующая стоимостная характеристика операции, входящей в рассматриваемый этап до совершенствования, (руб.); c_{i1} – соответствующая стоимостная характеристика операции, входящей в рассматриваемый этап после совершенствования, (руб.).

2. Коэффициент сокращения стоимости выполнения рассматриваемого этапа [2]:

$$K_{\text{с.ст.}} = \frac{\sum_{i=1}^n c_{i1}}{\sum_{i=1}^n c_{i0}}, \quad (2);$$

где $K_{\text{с.ст.}}$ – коэффициент сокращения стоимости выполнения этапа.

3. Коэффициент сокращения дефектов [2]:

$$K_{\text{с.д.}} = \frac{\sum_{i=1}^n d_{i1}}{\sum_{i=1}^n d_{i0}}, \quad (3);$$

где $K_{\text{с.д.}}$ – коэффициент сокращения дефектов этапа; d_{i0} – количество дефектов на единицу исчисления в операции, входящей в рассматриваемый этап до совершенствования (шт.); d_{i1} – количество дефектов на единицу исчисления в операции, входящей в рассматриваемый этап после совершенствования (шт.).

4. Коэффициент сокращения времени протекания рассматриваемого этапа [2]:

$$K_{\text{с.в.}} = \frac{\sum_{i=1}^n t_{i1}}{\sum_{i=1}^n t_{i0}}, \quad (4);$$

где $K_{\text{с.в.}}$ – коэффициент сокращения этапа во времени; t_{i0} – соответствующая временная характеристика операции, входящей в процесс до совершенствования (мин.); t_{i1} – соответствующая временная характеристика операции, входящей в процесс после совершенствования (мин.).

Проведем расчет и анализ перечисленных выше показателей для 1 этапа бизнес-процесса разработки технологических процессов (1)-(4):

$$C_{\text{изм.}} = \left(3,33 * 300 * \frac{4}{60}\right) - \left(3,33 * 300 * \frac{29}{60} + 58 + 43,5\right) = 66,60 - 584,35 = -517,75 \text{ (руб.)};$$

$$K_{\text{с.ст.}} = \frac{66,60}{584,35} = 0,114;$$

$$K_{\text{с.д.}} = \frac{7}{31} = 0,226;$$

$$K_{\text{с.в.}} = \frac{4}{29} = 0,138.$$

Все рассчитанные коэффициенты <1 и изменение стоимости выполнения этапа процесса является отрицательным числом, значит, можно говорить об улучшении данного этапа и повышении его эффективности.

Составление нормировщиком цеха норм и расценок на каждую операцию техпроцесса.

а) базовая модель 2 этапа бизнес-процесса

б) измененная модель 2 этапа бизнес-процесса

Рисунок 2 – Схема 2 этапа бизнес-процесса разработки технологических процессов

Источник – собственная разработка.

Таблица 3

Время, затрачиваемое на 2 этап бизнес-процесса

№ п/п	Наименование действия	Время выполнения действия, мин.		Отклонение показателя, (+/-)
		в базовом БП	в измененном БП	
1	Проверка ТП на корректность данных	10	–	– 10
2	Нормирование ТП	4	–	– 5
3	Установка норм времени на операции	–	3	+ 3
4	Печать проектов ТП	10	–	– 10
5	Передача документации в ООТиЗ	10	–	– 10
Итого:		34	3	– 31

Источник – собственная разработка.

Данный этап включает в себя несколько операций, выполняемых нормировщиком, которые могут быть облегчены или вовсе исключены из бизнес-процесса:

1. проверка ТП на корректность может быть исключена, так как некорректность данных уже была выявлена и исправлена на предыдущем этапе бизнес-процесса;

2. промежуточная печать проектов больше не нужна, вследствие обращения проектов ТП внутри одной общей базы и многопользовательского доступа к ней посредством программного продукта;

3. расчет расценок на операции будет полностью автоматизирован;

4. передача промежуточных ТП на расценку будет полностью автоматизирована.

Схема рассматриваемого этапа бизнес-процесса и предлагаемое его изменение представлены на рисунке 2. Время, затрачиваемое на выполнения каждого действия рассматриваемого этапа бизнес-процесса, представлено в таблице 3.

На основании представленных выше данных, можно сделать вывод о высокой эффективности предложенного улучшения бизнес-процесса, так как рассматриваемый этап бизнес-процесса, для каждой разработки нового техпроцесса сократиться на 31 минуту.

Средства, затрачиваемые на выполнение второго этапа бизнес-процесса, и их спецификация представлены в таблице 4. Расчет затрачиваемых средств произведен на основе среднемесячного значения проходящих через одного нормировщика техпроцессов на серийные детали – 300 штук.

Таблица 4

Средства, затрачиваемые на выполнение 2 этапа бизнес-процесса

№ п/п	Наименование затрат	Норма расхода, шт.	Цена за 1 единицу измерения, руб.	Затраты, руб.	Примечание
1	Распечатка справочников для проверки корректности данных, поданных технологом цеха:				
	Бумага офисная А4	1450	0,04	58	–
	Картридж	1,45	30	43,5	Ресурс стандартного картриджа – 1000 листов
2.	Базовый часовой тарифный оклад нормировщика	–	–	2,79	–

Источник – собственная разработка.

Проведем расчет и анализ перечисленных выше показателей для рассматриваемого этапа бизнес-процесса разработки нового техпроцесса (1)-(4):

$$C_{\text{изм.}} = \left(2,79 * 300 * \frac{3}{60}\right) - \left(2,79 * 300 * \frac{34}{60} + 58 + 43,5\right) = 41,85 - 575,80 = -533,95 \text{ (руб.)};$$

$$K_{\text{с.ст.}} = \frac{41,85}{575,80} = 0,073;$$

$$K_{\text{с.д.}} = \frac{1}{9} = 0,111;$$

$$K_{\text{с.в.}} = \frac{3}{34} = 0,088.$$

Все рассчитанные коэффициенты <1 и изменение стоимости выполнения этапа процесса является отрицательным числом, значит, можно говорить об

улучшение данного этапа и повышении его эффективности.

Проверка поданной цехом документации. Данный этап включает в себя несколько действий нормировщика ООТиЗ, которые могут быть облегчены или и вовсе исключены из бизнес-процесса:

1. регистрация входящей документации (цеховые проекты ТП);
2. ускорение проверки данных, внесенных технологом и нормировщиком, ввиду наличия внутреннего контроля на корректность;
3. передача промежуточных ТП обратно в цех может быть осуществленная через программное средство.

Схема рассматриваемого этапа бизнес-процесса и предлагаемое его изменение представлены на рисунке 3. Время, затрачиваемое на каждое действие рассматриваемого этапа бизнес-процесса разработки технологических процессов, представлено в таблице 5.

Рисунок 3 – Схема 3 этапа бизнес-процесса разработки технологических процессов
 Источник – собственная разработка.

Таблица 5

Время, затрачиваемое на 3 этап бизнес-процесса

№ п/п	Наименование действия	Время выполнения действия, мин.		Отклонение показателя, (+/-)
		в базовом БП	в измененном БП	
1	Регистрация входящей документации	3	–	– 3
2	Проверка ТП	4	2	– 2
3	Создание сопроводительного документа по ошибкам	3	–	– 3
4	Указание ошибок	–	2	+ 2
5	Передача проверенного ТП в цех	10	–	– 10
Итого:		20	4	– 16

Источник – собственная разработка.

На основании представленных выше данных, можно сделать вывод о высокой эффективности предложенных улучшений, так как время выполнения рассматриваемого этапа бизнес-процесса сократилось на 16 минут.

Средства, затрачиваемые на выполнение текущего этапа бизнес-процесса, и их спецификация представлены в таблице 6. Расчет затрачиваемых средств произведен на основе среднемесячного значения проходящих через одного нормировщика техпроцессов на серийные детали – 300 штук.

Таблица 6

Средства, затрачиваемые на выполнение 3 этапа бизнес-процесса

№ п/п	Наименование затрат	Норма расхода, шт.	Цена за 1 единицу измерения, руб.	Затраты, руб.	Примечание
1	Печать сопроводительной документации:				
	Бумага офисная А4	40	0,04	1,6	–
	Картридж	0,04	30	1,2	Ресурс стандартного картриджа – 1000 листов
2	Базовый часовой тарифный оклад нормировщика ООТиЗ	–	–	3,57	–

Источник – собственная разработка.

Проведем расчет и анализ перечисленных выше показателей для 3 этапа бизнес-процесса разработки технологических процессов (1)-(4):

$$C_{\text{изм.}} = \left(3,57 * 300 * \frac{4}{60}\right) - \left(3,75 * 300 * \frac{20}{60} + 1,6 + 1,2\right) = 71,40 - 377,80 = -306,40 \text{ (руб.)};$$

$$K_{\text{с.ст.}} = \frac{71,40}{377,80} = 0,189;$$

$$K_{\text{с.д.}} = \frac{1}{3} = 0,333;$$

$$K_{\text{с.в.}} = \frac{4}{20} = 0,200.$$

Все рассчитанные коэффициенты <1 и изменение стоимости выполнения этапа процесса является отрицательным числом, значит, можно говорить об улучшении данного этапа и повышении его эффективности.

Печать и утверждение ТП. Данный этап включает в себя передачу копии утвержденных ТП в ОАСУ, которая может быть убрана из зон ответственности нормировщика цеха и исключена из бизнес-процесса.

Схема описанного этапа бизнес-процесса и предлагаемое его изменение представлены на рисунке 4. Общее среднemesячное время, затрачиваемое на каждое действие текущего этапа бизнес-процесса, представлено в таблице 7.

Рисунок 4 – Схема 4 этапа бизнес-процесса разработки технологических процессов
Источник – собственная разработка.

Таблица 7

Время, затрачиваемое на 4 этап бизнес-процесса

№ п/п	Наименование действия	Время выполнения действия, мин.		Отклонение показателя, (+/-)
		в базовом БП	в измененном БП	
1	Печать проверенных ТП для утверждения	10	10	0
2	Утверждение ТП	30	30	0
3	Передача утвержденных ТП в ОАСУ	25	–	– 25
Итого:		65	40	– 25

Источник – собственная разработка.

На основании представленных выше данных, можно сделать вывод о высокой эффективности предложенного улучшения бизнес-процесса, так

как текущий этап бизнес-процесса, для суммарного месячного бизнес-процесса сократиться на 25 минут.

Средства, затрачиваемые на выполнение текущего этапа бизнес-процесса, и их спецификация представлены в таблице 8. Расчет затрачиваемых

средств произведен на основе среднемесячного значения проходящих через одного нормировщика техпроцессов на серийные детали – 300 штук.

Таблица 8

Средства, затрачиваемые на выполнение 4 этапа бизнес-процесса

№ п/п	Наименование затрат	Норма расхода, шт.	Цена за 1 единицу измерения, руб.	Затраты, руб.	Примечание
1	Печать утверждаемой документации:				
	Бумага офисная А4	100	0,04	4,0	–
	Картридж	0,1	30	0,3	Ресурс стандартного картриджа – 1000 листов
2.	Базовый часовой тарифный оклад нормировщика	–	–	2,79	–

Источник – собственная разработка.

Проведем расчет и анализ перечисленных выше показателей для 4 этапа бизнес-процесса разработки технологических процессов.

$$C_{\text{изм.}} = \left(2,79 * \frac{65}{60}\right) - \left(2,79 * \frac{40}{60} + 4,0 + 0,3\right) = 3,02 - 6,19 = -3,17 \text{ (руб.)};$$

$$K_{\text{с.ст.}} = \frac{3,02}{6,19} = 0,488;$$

$$K_{\text{с.д.}} = \frac{1}{1} = 1;$$

$$K_{\text{с.в.}} = \frac{40}{65} = 0,615.$$

Все рассчитанные коэффициенты ≤ 1 и изменение стоимости выполнения этапа процесса является отрицательным числом, значит, можно говорить об улучшении данного этапа и повышении его эффективности.

Работа специалиста ОАСУ. Работа специалиста ОАСУ может быть полностью исключена из бизнес-процесса.

Схема заключительного этапа бизнес-процесса и предлагаемое его изменение представлены на рисунке 4. Общее время, затрачиваемое на каждое действие этого этапа бизнес-процесса разработки технологических процессов, представлено в таблице 9.

Рисунок 5 – Схема 5 этапа бизнес-процесса разработки технологических процессов
Источник – собственная разработка.

Таблица 9

Общее время, затрачиваемое на 5 этап бизнес-процесса

№ п/п	Наименование действия	Время выполнения действия, мин.		Отклонение показателя, (+/-)
		в базовом БП	в измененном БП	
1	Регистрация входящей документации	4	–	– 4
2	Обработка ТП	70	–	– 70
3	Внесение ТП в справочники предприятия	10	–	– 10
Итого:		84	–	– 84

Источник – собственная разработка.

На основании представленных выше данных, можно сделать вывод о высокой эффективности предложенного улучшения бизнес-процесса, так как пятый этап бизнес-процесса будет исключен и обработан автоматически.

Средства, затрачиваемые на выполнение текущего этапа бизнес-процесса, и их спецификация

представлены в таблице 10. Расчет затрачиваемых средств произведен на основе среднемесячного значения проходящих через одного специалиста ОАСУ техпроцессов на серийные детали – 300 штук.

Таблица 10

Средства, затрачиваемые на выполнение 5 этапа бизнес-процесса

№ п/п	Наименование затрат	Норма расхода, шт.	Цена за 1 единицу измерения, руб.	Затраты, руб.	Примечание
1.	Базовый часовой тарифный оклад специалиста ОАСУ	–	–	2,51	–

Источник – собственная разработка.

Проведем расчет и анализ одного из перечисленных выше показателей для текущего этапа бизнес-процесса разработки технологических процессов.

$$C_{\text{изм.}} = \left(2,51 * \frac{0}{60}\right) - \left(2,51 * \frac{84}{60}\right) = 0 - 3,51 = -3,51 \text{ (руб.)}$$

Сокращение затрат на выполнение текущего этапа бизнес-процесса составит 3,51 рубля.

Проведем расчет общих показателей улучшения бизнес-процесса разработки технологических процессов на предприятии, для среднемесячного значения одного цеха – 300 шт.:

$$C_{\text{изм.}}^{\text{общ.}} = 517,75 + 533,95 + 306,40 + 3,17 + 3,51 = 1364,78 \text{ (руб.)};$$

$$K_{\text{с.ст.}}^{\text{общ.}} = \frac{66,60+41,85+71,40+3,02+3,51}{584,35+575,80+377,8+6,19+0} = \frac{186,38}{1544,14} = 0,121;$$

$$K_{\text{с.д.}}^{\text{общ.}} = \frac{7+1+1+1+4}{31+9+3+1+0} = \frac{15}{44} = 0,341;$$

$$K_{\text{с.в.}}^{\text{общ.}} = \frac{4+3+4+40+0}{29+34+20+65+84} = \frac{51}{232} = 0,220.$$

Выводы. Быстрые изменения экономической, политической, социально-культурной и технологической ситуации – неотъемлемая часть современной действительности, которая требует от экономических субъектов быстро и оперативно решать текущие задачи, адаптироваться к изменениям рынка, минимизировать издержки и повышать эффективность работы. Поэтому совершенствование бизнес-процессов – это важная составляющая успеха предприятия любого масштаба.

В ходе данного исследования были рассмотрены и проанализированы особенности применяемого на ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» бизнес-процесса разработки техпроцессов изготовления серийных деталей, предложены мероприятия по его усовершенствованию путем частичной автоматизации, в результате чего были получены следующие результаты:

- при изменении существующего бизнес-процесса сокращение его стоимости составит 1234,28 рублей, на каждые 300 техпроцессов изготовления серийных деталей, разрабатываемых на предприятии;

- коэффициент суммарного сокращения стоимости бизнес-процесса составит 0,121, а значит, стоимость бизнес-процесса с учетом предложенных в статье мероприятий по его усовершенствованию составит 12,1 % от его первоначальной стоимости;

- коэффициент суммарного сокращения дефектов процесса равен 0,341, что позволяет сделать

вывод о значительной зависимости результатов существующего бизнес-процесса от человеческого фактора. Совершенствование и частичная автоматизация бизнес-процесса позволят сократить количество возникающих ошибок на 65,9 %;

- коэффициент суммарного сокращения процесса во времени составит 0,220, значение данного коэффициента показывает, что с помощью, предложенной в данной статье методики можно сократить продолжительность бизнес-процесса на 78,0 % от его текущей продолжительности.

Все перечисленные выше результаты позволяют сделать вывод о высокой эффективности предложенных мер по совершенствованию бизнес-процесса разработки техпроцессов изготовления серийных детали на ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» и целесообразности их внедрения на предприятии.

Список литературы

1. ГОСТ 3.1109–82. Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий [Текст]. – Взамен ГОСТ 3.1109–73; введ. 1983–01–01. – Минск: Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь; М: БелГИСС, 2002 – 20 с.

2. Щукин, О.С. Анализ и совершенствование бизнес-процессов / О.С. Щукин, Е.В. Егоров // Современная экономика: проблемы и решения. – 2010. – № 12. – С. 111–117.

3. Дубина, Н.А. Показатели оценки бизнес-процессов предприятия // Вестник пермского университета. Экономика. – 2016. – № 2 (29). – С. 179–191.